

Handreichung: Forschungsdaten aus juristischer Sicht

Forschungsdaten sind ein zentraler Bestandteil wissenschaftlicher Arbeit – auch an Hochschulen für Angewandte Wissenschaften. Wer mit Forschungsdaten arbeitet, steht früher oder später vor rechtlichen und organisatorischen Fragen: Darf man fremde Daten verwenden? Wie macht man die Nutzung transparent? Welche Rechte gelten für eigene Daten? Wie veröffentlicht man Daten so, dass die Nachnutzung rechtlich geklärt ist?

Diese Handreichung beantwortet diese Fragen. Ziel ist es, Sie bei einem verantwortungsvollen und rechtssicheren Umgang mit Forschungsdaten zu unterstützen – sowohl bei der **Nachnutzung von Daten Dritter** als auch bei der **Bereitstellung eigener Daten für Dritte**.

1. Was sind Forschungsdaten?

1.1 Forschungsdaten im engeren Sinn

Forschungsdaten sind sämtliche Daten, die im Rahmen eines wissenschaftlichen Projekts erhoben, beobachtet, erzeugt, verarbeitet oder ausgewertet werden – unabhängig von Disziplin, Methode oder Medium. Sie bilden die Grundlage wissenschaftlicher Erkenntnis und sind integraler Bestandteil des Forschungsprozesses.

Forschungsdaten können in ganz unterschiedlichen Formen vorliegen. Je nach Fachgebiet und Forschungsfrage sind dies zum Beispiel:

- ✂ Messwerte aus Experimenten (z. B. Temperatur, Gewicht, Stromspannung),
- ✂ Antworten aus Befragungen, Interviews oder Umfragen,
- ✂ Protokolle von Beobachtungen in Labor, Feldforschung oder Praxisprojekten,
- ✂ Bild-, Audio- und Videodateien, etwa von mikroskopischen Aufnahmen oder Interviews,
- ✂ Quellcode, Skripte oder Software, die zur Datenerhebung oder -auswertung entwickelt wurden,
- ✂ Statistische Auswertungen und Tabellen,
- ✂ Laborjournale, Versuchsdokumentationen oder technische Parameter,
- ✂ Simulationsergebnisse oder Modellrechnungen.

Die Daten können strukturiert (z. B. tabellarisch, relational in Datenbanken) oder unstrukturiert (z. B. als Freitext, Tonaufzeichnung oder Video) sein. Sie können digital vorliegen (z. B. Excel-Datei, JSON, csv, Audiofile) oder physisch bzw. analog (z. B. handschriftliches Laborbuch, Papierfragebogen, Zeichnung). Forschungsdaten umfassen

also sowohl Rohdaten (z. B. Messreihen, Interviewmitschnitte) als auch verarbeitete Daten (z. B. bereinigte Tabellen, codierte Interviews, Visualisierungen).

Wichtig: Forschungsdaten \neq automatisch öffentlich

Forschungsdaten stehen nicht automatisch der Allgemeinheit zur Verfügung – auch wenn sie im Rahmen eines öffentlich finanzierten Projekts entstanden sind. Für eine rechtssichere Nachnutzung durch Dritte müssen sie aktiv veröffentlicht, nachvollziehbar dokumentiert und mit einer klaren Lizenz versehen werden. Ohne diese Veröffentlichung und Lizenzierung ist die Wiederverwendung der Daten durch andere Forschende in der Regel nicht rechtlich zulässig, selbst wenn die Daten theoretisch zugänglich wären (z. B. über ein Repositorium oder eine Website).

Kurz gesagt: Forschungsdaten sind die Arbeitsbasis wissenschaftlicher Forschung – aber erst durch ihre strukturierte Dokumentation und die Klärung von Nutzungsrechten werden sie auch zu einem nachnutzbaren Gut der Wissenschaft.

Wissenschaftliche Texte sind keine Forschungsdaten im engeren Sinn

Publizierte wissenschaftliche Texte – etwa Zeitschriftenartikel, Buchbeiträge oder Konferenzpapiere – gelten nicht als Forschungsdaten (sind aber oft eng mit ihnen verknüpft), sondern als Forschungspublikationen. Sie enthalten typischerweise:

- ✂ die Beschreibung der Forschungsfrage und Methodik,
- ✂ eine Auswahl und Interpretation von Forschungsergebnissen,
- ✂ sowie theoretische oder kontextuelle Einordnungen.

1.2.1 Was ist beim Zusammenspiel von Text und Daten zu beachten?

a. Publikation \neq Datenveröffentlichung:

Wenn ein Artikel z. B. Ergebnisse einer Messreihe diskutiert, sind die zugrunde liegenden Rohdaten in der Regel **nicht automatisch mitveröffentlicht** – es sei denn, sie wurden z. B. im Anhang oder als begleitende Datei in einem Repositorium veröffentlicht.

b. Rechte an wissenschaftlichen Texten:

Wissenschaftliche Texte sind häufig durch **Verlagsverträge** oder **Urheberrechte** beschränkt. Ein Artikel in einer Fachzeitschrift darf nicht ohne Weiteres auf der

eigenen Website hochgeladen oder mit Dritten geteilt werden – es sei denn, die Lizenz erlaubt es (z. B. bei Open-Access-Publikationen).

c. Verweis auf Datenpublikationen:

Es wird zunehmend üblich (und von vielen Journals gefordert), dass Autor:innen beim Einreichen eines Artikels die zugehörigen Forschungsdaten in einem Repository veröffentlichen und im Text mit DOI verlinken („Data Availability Statement“).

1.2.2 Zitieren ist Pflicht – auch bei wissenschaftlichen Texten

Wenn Sie Inhalte aus wissenschaftlichen Publikationen nutzen – zum Beispiel aus Aufsätzen, Büchern oder Konferenzbeiträgen –, müssen Sie **immer korrekt zitieren**. Das gilt unabhängig davon, ob Sie direkt wörtlich zitieren oder Inhalte sinngemäß wiedergeben. Zitieren ist nicht nur Teil guter wissenschaftlicher Praxis, sondern auch rechtlich vorgeschrieben: Nur durch eine korrekte Quellenangabe ist die Nutzung urheberrechtlich geschützter Texte im Rahmen des Zitatrechts (§ 51 UrhG) erlaubt.

Ein vollständiges Zitat enthält in der Regel die folgenden Angaben – die Details sind aber von der Art der Publikation abhängig:

- ✂ Name der Autorin / des Autors,
- ✂ Titel des Werks,
- ✂ Erscheinungsjahr, Verlag
- ✂ gegebenenfalls die Seitenzahl
- ✂ und bei Onlinequellen auch den Link oder DOI.

2. Warum ist der rechtliche Umgang mit Forschungsdaten wichtig?

Wissenschaft lebt vom Austausch. Forschungsdaten werden immer häufiger weiterverwendet – von Ihnen selbst in anderen Projekten oder von anderen Forschenden.

Dabei ist zu beachten:

- ✂ Nicht alle Daten dürfen einfach weiterverwendet werden.
- ✂ Nicht alle Daten sind automatisch geschützt – aber auch nicht automatisch frei.
- ✂ Rechtsfragen entstehen immer dann, wenn fremde Rechte betroffen sind – oder Sie selbst Rechte an Ihren Daten haben.

Ein bewusster Umgang mit Rechten an Daten schützt Sie vor rechtlichen Risiken und erhöht gleichzeitig die Nachnutzbarkeit Ihrer eigenen Forschung.

3. Wie sind Forschungsdaten geschützt?

Forschungsdaten als solche – also reine Fakten oder Messergebnisse – sind grundsätzlich nicht automatisch rechtlich geschützt. Der Schutz entsteht in der Regel nicht durch die Daten selbst, sondern durch ihre **Form, Struktur oder den Kontext**, in dem sie entstehen.

Schutzform	Schutz von Daten?
Urheberrecht	I.d.R. keine Schöpfungshöhe; bei kreativen Darstellungen, Texten, Visualisierungen, Software
Datenbankrecht (§ 87a ff. UrhG)	bei systematisch aufgebauten, investitionsintensiven Datenbanken
Leistungsschutzrechte (§§ 70, 72 UrhG)	bei wissenschaftlichen Editionen oder Fotos
Datenschutzrecht (DSGVO)	bei personenbezogenen Daten
Vertragliche Rechte	bei vertraglich überlassenen Daten
Geschäftsgeheimnis-Schutzgesetz (GeschGehG)	Vorhaltung entsprechender Geheimhaltungsmaßnahmen
Marken	Möglich aber i.d.R. Freihaltebedürfnis
UWG z.B. § 4 Nr. 3 lit. a UWG	i.d.R. keine wettbewerbliche Eigenart
Patent	Technizität; ggf. computerimplementierte Erfindungen

Merksatz: Daten als reine Information sind meistens frei. Aber wenn sie in einer bestimmten Form dargestellt, systematisch gesammelt oder personenbezogen sind, können sie rechtlich geschützt sein.

Auch wenn also ein einzelner Temperaturwert nicht geschützt ist, kann eine Sammlung dieser Werte in einer bestimmten Aufbereitung oder mit einer besonderen Struktur durchaus rechtlich geschützt sein. Ob und in welchem Umfang ein Schutz besteht, hängt immer vom Einzelfall ab – deshalb lohnt sich ein genauer Blick auf Ursprung, Struktur und Nutzungsbedingungen der Daten.

4. Nachnutzung fremder Daten: Was muss man beachten?

Die Nachnutzung bereits existierender Forschungsdaten ist ein zentraler Bestandteil moderner Wissenschaft. Sie ermöglicht neue Fragestellungen, spart Ressourcen und erhöht die Effizienz der Forschung. Gleichzeitig ist die Verwendung fremder Daten rechtlich nicht

grenzenlos möglich. Wer mit Daten arbeitet, die nicht selbst erhoben wurden, muss vor der Nutzung sorgfältig prüfen, ob und unter welchen Bedingungen die Daten verwendet werden dürfen.

Grundsätzlich gilt: Die bloße technische Zugänglichkeit von Daten (z. B. über eine Website oder ein Repositorium) bedeutet nicht automatisch, dass diese Daten auch rechtlich frei nutzbar sind. Maßgeblich sind stets Herkunft, Schutzstatus und Nutzungsbedingungen der Daten.

4.1 Klären Sie die Herkunft der Daten

Der erste Schritt vor jeder Nachnutzung besteht darin, die **Herkunft der Daten eindeutig zu klären**. Nur wenn nachvollziehbar ist, woher die Daten stammen, lässt sich beurteilen, welche Rechte und Pflichten mit ihrer Nutzung verbunden sind.

Zu klären sind insbesondere folgende Fragen:

- ✂ Aus welcher Quelle stammen die Daten? (z. B. öffentliches Repositorium, Fachportal, Projektwebsite, persönliche Weitergabe durch andere Forschende)
- ✂ Handelt es sich um bereits veröffentlichte Daten oder um intern weitergegebene Projektdaten?
- ✂ Wer ist rechtlich als Datengeber anzusehen? (z. B. einzelne Forschende, ein Konsortium, eine Institution)
- ✂ Unter welchen Bedingungen wurden die Daten ursprünglich erhoben? (z. B. öffentlich gefördertes Projekt, Auftragsforschung, Kooperationsprojekt)

Gerade bei älteren Datensätzen oder bei Daten, die informell weitergegeben wurden, ist die Herkunft nicht immer auf den ersten Blick ersichtlich. In solchen Fällen sollte frühzeitig Kontakt mit den ursprünglichen Datengeberinnen aufgenommen werden, um Unsicherheiten zu vermeiden.

4.2 Prüfen Sie Rechte und Bedingungen

Nach der Klärung der Herkunft ist zu prüfen, **ob und in welchem Umfang rechtliche Schutzrechte oder vertragliche Einschränkungen bestehen:**

Lizenzierung der Daten: Viele Forschungsdaten werden heute mit standardisierten Nutzungslizenzen veröffentlicht, insbesondere mit Creative-Commons-Lizenzen (z. B. CC BY, CC0). Diese Lizenzen legen fest, ob und unter welchen Bedingungen eine Nachnutzung zulässig ist, etwa:

- ✂ Pflicht zur Namensnennung,
- ✂ Verpflichtung zur Weitergabe unter gleichen Bedingungen,

- ✘ Einschränkung auf nicht-kommerzielle Nutzung.

Die Lizenzbedingungen sind verbindlich und müssen vollständig eingehalten werden. Eine Nutzung außerhalb der Lizenz stellt eine Rechtsverletzung dar.

Fehlende oder unklare Lizenzangaben: Sind bei einem Datensatz keine klaren Lizenzinformationen angegeben, bedeutet dies **nicht**, dass die Daten frei nutzbar sind. In solchen Fällen ist die rechtliche Lage unklar, und eine Nutzung ohne Rücksprache ist riskant. Empfohlen wird, die Datengeber:innen zu kontaktieren und eine ausdrückliche Nutzungserlaubnis einzuholen.

Personenbezogene Daten: Enthalten die Daten personenbezogene Informationen, greift zusätzlich das Datenschutzrecht (DSGVO). Eine Nachnutzung ist dann nur zulässig, wenn:

- ✘ eine wirksame Rechtsgrundlage vorliegt (z. B. Einwilligung, gesetzliche Erlaubnis),
- ✘ oder die Daten vor der Nutzung wirksam anonymisiert wurden.

Pseudonymisierte Daten gelten weiterhin als personenbezogen und unterliegen der DSGVO.

Vertragliche Bindungen: In vielen Fällen unterliegen Forschungsdaten vertraglichen Regelungen, etwa aus:

- ✘ Kooperationsverträgen,
- ✘ Drittmittelverträgen,
- ✘ Projektvereinbarungen oder Konsortialverträgen.

Solche Vereinbarungen können die Nachnutzung erheblich einschränken oder an zusätzliche Bedingungen knüpfen, selbst wenn keine urheberrechtlichen Schutzrechte bestehen.

4.3 Reagieren Sie situationsgerecht

Je nach rechtlicher Ausgangslage sind unterschiedliche Vorgehensweisen geboten:

- ✘ **Daten mit klarer Nutzungslizenz:** Liegt eine eindeutige Lizenz vor (z. B. CC BY), dürfen die Daten im Rahmen dieser Lizenz genutzt werden. Die Lizenzbedingungen – insbesondere die korrekte Namensnennung – sind strikt einzuhalten.
- ✘ **Daten ohne erkennbare Lizenz:** In diesem Fall sollte die Nutzung nicht ohne Weiteres erfolgen. Stattdessen ist eine Kontaktaufnahme mit den Datengeber:innen erforderlich, um eine Nutzungserlaubnis einzuholen oder die Lizenzfrage zu klären.
- ✘ **Daten mit Nutzungseinschränkungen:** Bestehen vertragliche oder projektbezogene Einschränkungen, ist zu prüfen, ob eine Nachnutzung verhandelbar ist oder ob auf alternative Datenquellen ausgewichen werden sollte.
- ✘ **Daten mit personenbezogenen Inhalten:** Vor einer Nutzung sind datenschutzrechtliche Fragen zwingend zu klären. Gegebenenfalls ist eine Anonymisierung erforderlich oder eine neue Einwilligung einzuholen.

Fall	Was ist zu tun?
Daten mit klarer Lizenz (z. B. CC BY)	Lizenzbedingungen einhalten (z. B. Namensnennung)
Daten ohne erkennbare Lizenz	Kontakt zum Datengeber aufnehmen, Nutzungserlaubnis einholen
Daten mit Einschränkungen (z. B. interne Projektvereinbarung)	Verhandlung über Nachnutzung oder alternative Datenquelle suchen
Daten mit personenbezogenen Angaben	Vor Nutzung: Anonymisierung oder Einwilligung klären

4.4 Machen Sie die Nachnutzung transparent

Unabhängig von der rechtlichen Ausgangslage ist Transparenz ein zentrales Prinzip guter wissenschaftlicher Praxis. Jede Nachnutzung fremder Daten sollte für Dritte nachvollziehbar dokumentiert werden.

Dazu gehört insbesondere:

- ✂ die klare Benennung der Datenquelle,
- ✂ die Angabe der verwendeten Lizenz oder Nutzungserlaubnis,
- ✂ ein Hinweis darauf, ob die Daten verändert, bereinigt oder weiterverarbeitet wurden.

Diese Angaben sollten sowohl in wissenschaftlichen Publikationen als auch in Projektberichten oder Metadaten der eigenen Datensätze erfolgen. Transparenz schützt nicht nur vor rechtlichen Risiken, sondern stärkt auch die Nachvollziehbarkeit und Vertrauenswürdigkeit wissenschaftlicher Arbeit.

5. Nachnutzung eigener Daten durch Dritte

Forschungsdaten entfalten ihren vollen wissenschaftlichen Wert häufig erst dann, wenn sie von anderen nachgenutzt werden können. Durch eine gezielte Freigabe eigener Daten tragen Sie zur Nachvollziehbarkeit und Weiterentwicklung von Forschung bei und erhöhen zugleich die Sichtbarkeit Ihrer eigenen Arbeit.

5.1 Warum Nachnutzung ermöglichen?

Die kontrollierte Öffnung eigener Forschungsdaten bietet mehrere Vorteile:

- ✂ Ihre Forschungsergebnisse werden überprüfbar und reproduzierbar.

- ✘ Ihre Daten können häufiger zitiert werden, was die wissenschaftliche Sichtbarkeit erhöht.
- ✘ Viele Förderorganisationen erwarten inzwischen eine Datenveröffentlichung oder zumindest ein strukturiertes Datenmanagement.

Zugleich behalten Sie durch geeignete Lizenzierung die Kontrolle darüber, wie Ihre Daten genutzt werden dürfen.

5.2 Rechte an den eigenen Daten

Auch bei selbst erhobenen Daten ist vor einer Veröffentlichung zu prüfen, **wer über die Nutzungsrechte verfügt**. Relevant sind insbesondere:

- ✘ Beteiligung von Kooperationspartner:innen oder Mitautor:innen,
- ✘ vertragliche Regelungen in Drittmittel- oder Kooperationsverträgen,
- ✘ institutionelle Regelungen (z. B. hochschulinterne Vorgaben).

Nicht immer liegen alle Rechte automatisch bei einer einzelnen Person. Eine Datenveröffentlichung sollte daher möglichst abgestimmt erfolgen.

5.3 Welche Lizenz?

Durch die Wahl einer Lizenz legen Sie fest, unter welchen Bedingungen Dritte Ihre Daten nutzen dürfen. Häufig verwendete Lizenzen sind:

- ✘ **CC0**: vollständiger Verzicht auf Rechte, maximale Offenheit,
- ✘ **CC BY**: Nutzung erlaubt bei Namensnennung,
- ✘ **CC BY-SA**: wie CC BY, Weitergabe nur unter gleichen Bedingungen,
- ✘ **CC BY-NC**: Nutzung nur für nicht-kommerzielle Zwecke.
- ✘ **CC BY-ND**: Namensnennung, aber keine Bearbeitung
- ✘ **CC BY-NC-SA**: Namensnennung, nicht kommerziell, Weitergabe nur unter gleichen Bedingungen

Kurzübersicht

Lizenz	Namensnennung	Bearbeitung	Kommerziell	Weitergabe unter gleichen Bedingungen
CC0	nein	ja	ja	nein
CC BY	ja	ja	ja	nein

Lizenz	Namensnennung	Bearbeitung	Kommerziell	Weitergabe unter gleichen Bedingungen
CC BY-SA	ja	ja	ja	ja
CC BY-NC	ja	ja	nein	nein

Die Lizenz sollte zur Art der Daten und zu Ihren eigenen Zielen passen. Für Software oder komplexe Datenbanken können andere Lizenzmodelle geeigneter sein.

5.4 Wo kann man Daten veröffentlichen?

Geeignete Repositorien (z. B. Zenodo, GESIS, RADAR) ermöglichen die nachhaltige Veröffentlichung und Vergabe von Lizenzen und DOIs.

Beachten Sie:

- ✘ vollständige Metadaten
- ✘ klare Dokumentation (z. B. Codebuch, Readme-Datei)
- ✘ standardisierte Formate (z. B. CSV statt Excel)

6. Worauf muss man bei der Veröffentlichung von Forschungsdaten achten?

Die Veröffentlichung von Forschungsdaten ist ein rechtlich relevanter Schritt. Vorab sollten folgende Punkte systematisch geprüft werden:

- ✘ Bestehen Rechte Dritter (z. B. Mitautor:innen, Drittmittelgeber)?
- ✘ Gibt es vertragliche oder lizenzrechtliche Vorgaben?
- ✘ Sind personenbezogene Daten enthalten?
- ✘ Ist eine spätere Schutzrechtsanmeldung (z. B. Patent) geplant?

Insbesondere bei personenbezogenen Daten ist sicherzustellen, dass entweder eine wirksame Einwilligung vorliegt oder die Daten anonymisiert sind. Eine einmal veröffentlichte Datei lässt sich in der Praxis nur schwer wieder vollständig zurückziehen.

7. Fazit: Rechtssicherheit durch Transparenz und Planung

Ein rechtssicherer Umgang mit Forschungsdaten ist kein Hindernis, sondern eine Voraussetzung für gute wissenschaftliche Praxis. Wer frühzeitig plant, Rechte klärt und Entscheidungen dokumentiert, schafft Klarheit – für sich selbst und für andere.

Entscheidend ist:

- ✂ die Herkunft von Daten nachvollziehbar zu dokumentieren,
- ✂ Rechte und Pflichten transparent zu machen,
- ✂ Nachnutzung bewusst zu ermöglichen oder begründet einzuschränken.

So leisten Sie einen aktiven Beitrag zu einer offenen, verantwortungsvollen und nachhaltigen Wissenschaft.

8. Quellen und weiterführende Informationen

- ✂ forschungsdaten.info – Rechtsfragen
- ✂ [Creative Commons](https://creativecommons.org/)
- ✂ [DFG-Leitlinien zum Umgang mit Forschungsdaten](https://www.dfg.de/foerderung/leitlinien_zum_umgang_mit_forschungsdaten)
- ✂ Ansprechpartner Ihrer Hochschule: Forschungsdatenmanagement, Rechtsstelle, Datenschutzbeauftragte

	Diese Handreichung steht unter der Creative Commons Namensnennung-Share Alike 4.0 International Lizenz (CC BY-SA 4.0). Weitere Informationen: https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/legalcode.de .
--	---